

T.MÁTMURATOV SHÍGARMALARINDA SHEKLENGEN LEKSIKALIQ BIRLIKLERDÍŇ QOLLANILIWI

Dosjanova Gúlnaz Daryabaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955630>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq shayıri T.Mátmuratov shıǵarmaları tilinde qollanılǵan sheklengen leksikalıq birlikler haqqında sóz etilgen. Awızeki sóylew tiline tán sózler, vulgarizmler, tabu hám evfemizmlerdiń mánilik hám stillik ózgeshelikleri, obraz jaratıwdaǵı xızmetleri ashıp berilgen. Sheklengen leksikalıq birliklerge teoriyalıq tárepten túsinipler berilgen.

Tirek sózler: sheklengen leksika, awızeki sóylew tili, vulgarizm, tabu, evfemizm hám t.b.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

T.MATMURATOVA

Аннотация. В данной статье речь идет об использовании ограниченной лексики в языке произведений Т. Матмуратова. Раскрыта роль, смысловые и стилистические особенности слов, свойственных устной разговорной речи, вульгаризмов, табу и эвфемизмов. Дано теоретическое объяснение ограниченным лексическим единицам.

Ключевые слова: ограниченная лексика, устная речь, вульгаризм, табу, эвфемизм и т.д

THE USE OF LIMITED VOCABULARY IN THE WORKS OF T. MATMURATOV

Abstract. This article deals with the use of limited vocabulary in the language of works of T. Matmuratov. The role, semantic and stylistic features of words inherent in oral colloquial speech, vulgarisms, taboos and euphemisms are revealed. A theoretical explanation of limited lexical units is given.

Keywords: limited vocabulary, oral speech, vulgarism, taboo, euphemism etc.

T.Mátmuratov shıǵarmalarınıń sózlik quramında jumsalǵan sózler ózleriniń qollanıw múmkinshiligi hám órisi jaǵınan ayırmashılıqqa iye. Ayırım sózler jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawları ushın túsinipli, jámiyettegi belgili bir qatlamlardıń tilinde yamasa aymaqta paydalanıladı. Sonday-aq shayırdıń dóretpeleri tilinde qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına kiretuǵın, biraq sózlik qordan orın almaǵan, qollanıw órisi sheklengen, ádebiy tilde ónimsiz jumsalatuǵın sózler toparıda ushırasadı. Bunday sózlerdiń toparına awızeki sóylew tiliniń elementleri, vulgarizmler, dialektizmler, kásiplik sózler, tabu hám evfemizmler kiredi.

Awızeki sóylew tiliniń birlikleri. Awızeki sóylew tiline tán birlikler mánileriniń baylıǵı astarlıǵı menen ajıralıp tásirli bolıp keledi. Sóylew tili leksikasına kiretuǵın leksikalıq birlikler stillik jaqtan, mánilik tásirliǵi jaǵınan ayrılıp turadı [4.113]. Sonlıqtan kórkem sóz sheberleri olardı súwretlew quralı retinde shıǵarmaǵa tábiyiylik, anıqlıq, kórkemlik máni beriwde jiyi qollanadı.

Shayır xalıq awızeki sóylew tili elementlerinen sheberlik penen paydalanadı. Máselen tómendegi qosıq qatarlarında:

Men júrippeń,

Sen shıǵar dep,

Kóp qızlarǵa *alań bop* (6.39-bet).

Júrgeń jolımdı az kórdim,

Qılıǵıw-qılwasına (6.48-bet).

Látte de, ıbırsıq, musor de meyli

Sot aldında meni bir bende etpe.

Kúshigiń bolayın, «kúshigim» de meyli,

Biraq jurat aldında shermende etpe (5.107-bet).

Awzımızǵa keltirdiń *goy qara qan*,

Tentektey túkirip júrsen mushına.

Onıǵan ekenbiz dá medsestradan! (5.107-bet).

Bul mısallarda *alań bop*, *qılıǵıw-qılwasına*, *látte*, *ıbırsıq*, *musor*, *kúshigi bolıw*, *qara qan* awzına keltiriw, *tentek* sózleri awızeki sóylew tiline tán birlikler bolıp, shayır emocionallıq tásirlikke erisiw, kórkem obrazlı qatarlardı payda etiw ushın bunday awızeki sóylew tili birliklerinen sheberlik penen paydalana bilgen, awızeki sóylew tilindegi sóz hám sóz dizbeklerin anıq hám tásirliǵin kúsheytip qollanǵan.

Sóylew tili – bul xalıqtıń kúndelikli turmısta bir-biri menen tuwrıdan-tuwrı qatnas jasawınıń jedel túri. Onıń tiykarın, joqarıda aytıp ótilgenindey-aq, tildegi ulıwma qollanıwshı sózler quraydı. Sóylew tiliniń leksikasında tek ulıwma qollanıwshı sózler ǵana emes, sonıń menen birge ádebiy tildiń leksikalıq normalarına juwap bere almaytuǵın sózler de bar. Máselen, xalıq awızeki sóylesiw jaǵdayında *jutım* (awqat degen mánide), *párwayı pánseri*, (hesh nárseden xabarı joq degen mánide), *mázi* (tek, áytewir degen mánide), *pátamamı* (barlıǵı degen mánide) usaqan sózlerden júdá jiyi paydalanadı. Bulardıń barlıǵı da tek sóylew tiline ǵana tán sózlerden ibarat. Olar kóbinese ádebiy tilde óziniń sinonimlik sınarlarına iye bolıp keledi. Sonlıqtan da bunday sózler sóylew tili leksikasınıń qaramaǵında ǵana jiyi qollanıwıp, ádebiy til normalarınan biraz alısraqta qalıp qoyadı. [2.94].

Bul kárada *juwılmağan qasıqtay*

Negıp júrseń, bar sen, jumısıńa ket!

Ógoshshım jazıp al sen bárin asıqpay,

Nabiev xızmetin ayırıqsha kórset

Biz dákki beremiz sendey námártke (5.91-bet).

Qaraqalpaq tilinde sóylew tiliniń leksikasına tán sózler emocionallıq-ekspressivlik máni ayırıqshalıǵına iye bolıp keledi.

Ádebiy tildiń normaları sózlerdiń hám sóz dizbekleriniń belgili bir qalıplesken grammatikalıq formada qollanıwın talap etedi. Al sóylew tilinde kópshilik jaǵdayda sózler hám sóz dizbekleri ózgeriske ushırıp aytıla beredi. Mısalı: *qáyer, qáydem, jurmediń, qalayıq, qaymanda, olmanda, aytós, óytpe, búytpe, kelós*, t.b.

Sóylew tiliniń leksikasına vulgarizmler menen mádeniyatsız sózler de kiredi. Bunday sózlerde kemsitiwshilik, jek kóriwshilik hám turpayı máni boladı. Olar ádebiy tilge tıp-tamırınan qarsı keledi hám sóylew tilindegi úlken bolmaǵan leksikalıq qatlamdı quraydı.

Házirgi xalıqtıń sóylew mádeniyatınıń ósiwi nátiyjesinde sóylew tilinde ushırasatuǵın vulgarizmler menen mádeniyatsız sózlerdiń órisi tartılıp, hátteki turmıstan derlik shıǵıp baratır.

Vulgarizmler. Shayırdıń shıǵarmaları tiliniń sózlik quramında awızeki sóylew tilinde ushırasatuǵın biraq ádebiy tildin normalarına qarama-qarsı keletuǵın vulgarizmler hám turpayı sózler az sanda ushırasadı. Bunday sózlerde kemsitiwshilik hám turpayı máni boladı. [2.92].

Xabarım joq edi onday sırıńnan,

Áwelden *sumıray* ekenseń *naysap* (5.96-bet).

Qabaq bas bolmasań túsinsesh sonı,

Qoy ıdıstı ornına sen qáne, qız!

Berman ber júrekti, *úy jańǵır, aqmaq!* (5.86-bet).

Bul mısallarda shayır «sumıray», «naysap», «qabaq bas», «úy jańǵır», «aqmaq» vulgaurizmlerin stillik maqsette qollanǵan.

Tabu hám evfemizmler. Qaraqalpaq tiliniń erterektegi bir rawajlanıwdáwirinde turmısta qanday da sebeplerge baylanıslı anaw ya minaw sózdi aytıwdı qadaǵan etiwden kelip shıqqan sózler ushırasadı. Bunday qadaǵan etiwden kelip shıqqan sózler qaraqalpaq til biliminde tabu sózleri dep ataladı.

Adamlar ózleriniń dúnyanı tanıw dárejesiniń ele tómen waqıtlarında geypara zatları, qubılıslardı durıs túsınbey, hátteki olardıń atın atawdan da qorqıp kelgen, sol zatlar menen qubılıslardı tikkeley atawǵa tıyım salǵan. Bul nárese, ásirese, jámiyet rawajlanıwınıń belgili bir dáwirlerinde ústemlik súrgen. Adamlar usı tıyım salıwshılıqqa baylanıslı atın atawǵa bolmaytuǵın

zatlar hám qubılıslardı basqasha at penen atawǵa májbúr bolǵan. Sol arqalı «karamatı bar», «ayırıqsha kúshke iye», «kiyeli», «gúna» degen jalǵan túsiniklerdiń qarmaǵına iliniwden ózlerin aman saqlap qalatuǵınday kóredi.

Qaraqalpaq tilinde bunday tabu sózleri oǵada kóp sanda qollanılıp keldi. Máselen, kelinshek kúyewiniń atın atawdıń ornına *biziń úydegi, biziń úydiń adamı, bókeniń aǵası, aǵası* degen sózlerden paydalanǵan, kúyewiniń anasınıń atın aytpastan onı *ene* dep ataǵan, kúyewiniń qarındasın *biykeshe*, ekinshisin – *ortanshı qız*, úshinshisin *kishkene qız* dep kelgen.

Jeńge, meniń sózime inan,

Aysanemniń shın ashıǵıman (6.269-bet).

Aysanemniń qasına barıp:

Qarındasım, qalmańız harıp (6.269-bet).

Alǵan yańlı aspannan Aydı,

Quwanar-em *jeńgejan, jeńge* (6.270-bet).

Biraq, *qáynim* ne degen menen

Úgit sózge ermes Aysánem (6.270-bet).

Evfemizmler bir sózdi ekinshi sóz arqalı mánilik jaqtan jumsartıp, sıpayı túrde beriwden kelip shıqqan sózler bolıwına baylanıslı olar kórkem shıǵarmalar leksikasınıń semantikalıq tásirtiligin dóretiwde óz ornına iye. Evfemizmler arqalı avtorlıq tekste de, qaharmanlar tilinde de pikir obrazlılıǵı payda boladı. Máselen, tuwıw sózi tuwra mánisinde stillik jaqtan ulıwma biytárep sóz: *Ana keshe tuwdı*. Xalıq tilinde onıń sıpayı, ekspressiv ayırıqshalıqqa iye *jas bosandı, kóz jardı* usaqan túrleri de bar. Bular tek adamǵa baylanıslı ǵana ayıladı. Kúndelikli pikir alısıwda *ana keshe kóz jardı. Ana keshe jas bosandı* dep qollana beremiz. Mánilik jaqtan *kóz jardı, jas bosandı* sózlerinde oǵada sezilerli dárejede ekspressiv ózgeshelik bar. Bul evfemizaciyalıq usıl arqalı payda bolǵan kópshilik sózlerge tán. Shayır shıǵarmaları tilinde evfemizmlerdi de ushıratamız:

Dúnyadan ótipti keshe bar edi (6.9-bet).

Kóz jumdı dese bir jaqsı (6.12-bet)

Qaraqalpaq ádebiy tili leksikasında sózler evfemizmlik máni ayırıqshalıǵına iye bolıp ta kele beredi. Tildegi evfemizmler kópshilik waqıtlarda qanday da bolmasın bir zattı yamasa qubılıstı, sonıń menen birge háreketi tuwradan-tuwra aytpastan, onı sıpayılıq penen yamasa jumsartıp, ekinshi bir sózler arqalı bildirip keletuǵın jaǵdaylardı ushıratıwǵa boladı.

Evfemizaciyalıq usıl arqalı qaraqalpaq tilinde sózdiń sıpayı mánisin, jumsartilǵan variantın izlestiriwde belgili orın iyeleydi. Sonday-aq tilde anaw ya mınaw sózdi evfemizmler menen almastırıw jolı menen de sinonimler jasaladı. Máselen, *ótirik aytpa* degendi sıpayılıp *qospay ayt; semiz* degendi *tolıq; óldi* degendi *qazalandı, jan beriw, qaytı boldı, jan tapsırdı, qurban boldı,*

dunyadan qayttı dep te ayta beremiz. Shayır shıǵarmalarında *óliw* degen sózdiń evfemizlik sinonimlerin kóp ushıratıwǵa boladı.

Evfemizmler shıǵarmanıń kórkemligin dóretiwde úlken áhmiyetke iye. Sonlıqtan da shayır bunday sinonimlerden kereginshе paydalanǵan.

Evfemizmlerdiń mine usı mánilik tárepi kórkem shıǵarma tiliniń obrazlılıǵın payda etiwge járdem ete aladı. Sonlıqtan sóz sheberleri shıǵarmanıń leksikasına evfemizmlerdi tańlap endiriwge ayırıqsha áhmiyet beredi.

REFERENCES

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. Нөкис, 1990.
2. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. Нөкис, 1994.
3. Досымбетова А. Әдебиятта көркемлеў қураллары. Нөкис, “Қарақалпақстан”, 2017.
4. Қарлыбаева Г. Әжинияз шығармалары тилинің семантика-стилистикалық өзгешеликleri. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2017.
5. Мәтмуратов Т. Жақсылық сарайы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1986.
6. Мәтмуратов Т. Сайланды шығармалары. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2019.